

O PROBLEMA DO PRERREFLEXIONAMENTO NA FENOMENOLOGIA

Caio César Costa Santos¹

Resumo: O ensaio ora apresentado trata do problema da prerreflexão na fenomenologia de base husserliana. O intuito capital é discutir mais aprofundadamente sobre o problema em questão. Tal questão adveio à tona porque nós pensamos que o caráter de prerreflexão é uma condição ou um ato de consciência que fundamentalmente está ligado e relacionado à razão pensante. Logo, salientamos e ao mesmo tempo propomos que seria mais coerente tratar o fenômeno da prerreflexão como uma “pura reflexão”.

Palavras-chave: Problema. Prerreflexão. Fenomenologia. Husserl.

Resumen: El ensayo que se presenta aquí aborda el problema de la prerreflexión en la fenomenología husserliana. El objetivo principal es profundizar en el tema. Esta cuestión surgió porque creemos que la prerreflexión es una condición o un acto de conciencia fundamentalmente vinculado y relacionado con la razón pensante. Por lo tanto, enfatizamos y, al mismo tiempo, proponemos que sería más coherente tratar el fenómeno de la prerreflexión como una «reflexión pura».

Palabras-clave: Problema. Prerreflexión. Fenomenología. Husserl.

Introdução

Na fenomenologia, aquilo que se costumou chamar de “prerreflexivo” é um estágio da experiência consciente que antecede a reflexão. Mas, bem, como assim:? Há algo no campo transcendental da consciência (ou do estado consciente) que é anterior à reflexão? Em outras palavras, a conhecida “reflexão” não é de antemão um dado a priori simplesmente por natureza? Diz-se ainda que na fenomenologia o estágio de prerreflexão é algo que acontece inconscientemente, sem a mediação da razão pensante, ou seja, do pensamento. Contudo, como isto seria capaz em termos fenomenológicos se a reflexão pura seria na verdade e em sua realidade o primeiro estágio por onde todos os demais estados reflexivos (proveniente da reflexão) se sucederão? Bem, contudo, este presente ensaio tem a proposta até singular de problematizar a questão do fenômeno do prerreflexionamento à luz da psicologia, da filosofia e por que não até da metafísica. O claro objetivo nosso é esclarecer este ponto com relação a - “não há algo da razão pensante que seria no mais e em suma anterior ao estado prerreflexivo, ou seja, a prerreflexão

¹ Autor de 11 obras.

realmente e de fato existe quando, na razão pensante, a pura reflexão é o estado anterior a todos os demais? Bem, este ensaio tem também o intuito de responder a esta pergunta.

1. O problema na fenomenologia

Diante desta sucinta introdução, podemos inferir algo mais como: “na fenomenologia, não seria algo mais coerente para descrever os estados e os atos de consciência tomar em consideração de modo a priori a *pura reflexão* ao invés da *prerreflexão*? Vejamos porque. Por um certo prisma, a essência da fenomenologia é a descrição do fundamento da consciência. E, ainda, não seria qualquer consciência, mas uma tão conhecida como “consciência perceptiva”. Assim, dentro desta perspectiva e ao lado desta, temos para cada consciência perceptiva uma também *consciência reflexiva*. A questão, embora é, “se em toda a percepção, há contida uma reflexão e sendo a percepção o primeiro ponto ou toque da consciência para que se realizem as demais coisas, como então tratar da prerreflexão como algo último e sem dúvidas categoricamente anterior a tudo o mais na consciência? Se a essência de todo o fenômeno é o modo de seu aparecer (ou seja de seu aparecimento), como o fenômeno da consciência poderia aparecer isoladamente, ou melhor, solitariamente para nós num ato de puro prerreflexionamento? Ou seja, há aí neste prerreflexionamento algo do exterior ou excluído da pura reflexão, ou melhor, da razão pensante que somente desta produz a capacidade da consciência para o puro reflexionar? Neste sentido, a consciência que na fenomenologia é sem sombra de dúvidas uma consciência humana, pode executar um ato como o da prerreflexão sem necessidade de um mínimo de esforço capital? Ou seja, o sentido da existência de uma consciência pode ser expresso apenas por um ato inconsciente e ainda involuntário, sem a necessidade da própria consciência perceptiva, pois, ora, é fundamentalmente e necessariamente esta que faz tornar concreto todo o tipo de estado e estágio reflexivo? Por outro lado, a razão pensante é o *a priori* de todo o tipo de mecanismo sensório-motor da consciência, ou seja, tudo aquilo que for da ordem da sensibilidade ou do sensível passa pela razão pensante, pois, ainda, é ela a causa ou o gérmen por onde saem ou por onde se sucedem todos os demais estágios da consciência, sobretudo, aqueles da consciência perceptiva. Com isto, de modo primário, vamos ver como se constitui a consciência perceptiva fenomenologicamente para, posteriormente, descrever este problema específico do prerreflexionamento.

Primeiro, particularmente falando, desde Descartes se acostumou na história da filosofia a falar de *razão pensante*, ou seja, a tudo aquilo que está contido no *ergo sum* cartesiano. Segundo Hegel e também para Heidegger, a filosofia cartesiana é o grande começo da filosofia moderna e é assim porque o *ergo sum* (“Eu sou”) é a peça central de toda a grande engrenagem ou de todo o

sistema filosófico do século XVI em diante. Lá, Descartes nos possibilitou uma filosofia da consciência de base subjetiva, pois, para o próprio Descartes, a filosofia de agora em diante precisava portanto centralizar-se ou colocar em centro de discussão o “homem” com todas as suas potencialidades. E, para isto, o próprio Descartes acreditava que, para isto, deveríamos primeiro recentralizar a discussão novamente para o homem e, além do mais, conhecer e reconhecer aquilo de mais abstrato e de mais profundo e substrato possível no homem que é a sua subjetividade. Neste contexto, a promessa que era para ser o homem o centro das discussões teóricas se sucedeu com bastante êxito e, assim, depois do advento de Deus, o homem passou a ser o centro de todo o mundo para, mais tarde, devido à toda a força cartesiana no conceito de homem, o seu predomínio foi tanto que Nietzsche o chama de “super-homem”.

A recuperação desta contextualidade foi-se necessária simplesmente porque a causa primordial agora de todas as demais filosofias, incluindo a metafísica, é a primazia do homem em detrimento da primazia de Deus. Mas, retornando ao nosso problema *in locu*, podemos dizer novamente o seguinte: se no século XIX a fenomenologia obteve algum determinado êxito, é claro que Husserl tem ou possui as suas dívidas com Descartes. E isto por um simples motivo: a questão da consciência reflexiva - ou seja - necessariamente a questão da reflexão. Porque, de modo coerente e sem medo, podemos falar: o “eu sou” cartesiano fenomenologicamente falando significa “eu mesmo dentro de mim mesmo e a partir de mim mesmo”, ou seja, é uma consciência de si e para si e em torno de si somente e exclusivamente. Dentro de uma rápida dialética, seria o si mesmo perfazendo-se em seu si. Neste sentido, todo o si é sem sombra de dúvidas o reflexo de seu si. O que queremos dizer com isto? Ou seja, na fenomenologia husserliana, o si é o eu ou o ego transcendental. Logo, todo o si ou todo o eu ou ego é o reflexo dele mesmo. Para que fique uma mais vez mais claro: quando eu ajo ou executo algum determinado ato de modo consciente ou não, sendo este ato “físico” ou “psíquico”, dentro deste mesmo ato há uma mesmidade característica - a saber - o ato mesmo considerado tão somente nele mesmo. Ou seja, na fenomenologia, todo o ato de consciência é reflexo também de uma consciência pura, pois, todo o ego transcendental tem por base uma *consciência pura* para, só depois, no reflexionamento de si mesmo, fazer cruzar os estados reflexivos de uma *consciência reflexiva*.

Com este sentido, a tópica central é: se o ego transcendental ao dizer - “eu sou” - nada mais está fazendo a não ser falando e discutindo sobre si mesmo; por outro lado, em termos fenomenológicos, a consciência reflexiva seria nada mais nada menos do que uma *consciência de si*. Sendo assim, logo, toda a fenomenologia de base husserliana e sobretudo desde a obra *Ideias I* tem o seu legado na questão da teoria do conhecimento em relação à consciência na pura reflexão, ou seja, naquilo que é fenomenologicamente falando o antídoto para toda a consciência e os seus demais tipos, bem como o antídoto, ou seja, a proeza lançada para todo o tipo também de filosofia

fenomenológica. Com isto, uma coisa ou algo que não é evidenciado ou discutido além do mais na academia é: além de Husserl ter dívidas com o cartesianismo, muito mais que isto, ele possui dívidas sérias positivas com uma *psicologia da reflexão*. Com outras palavras, Husserl bebe da fonte primordial e essencial de Descartes porque, mesmo diante de seus estudos iniciais em ciências exatas e filosofia da ciência, embora isto, a base de boa parte da fenomenologia que hoje conhecemos, passados dois séculos, tem por base, ou seja, toda a sua importância deve-se a simplesmente uma coisa ou um ponto em específico - a saber - *o ato de reflexão*. Porque, além do mais e mesmo além de tudo, é justamente e fundamentalmente o ato e reflexão a causa primordial de todo o tipo de consciência perceptiva, sendo esta a base ou o arcabouço último de toda a fenomenologia. Pois bem, tudo começa ou tudo inicia na reflexão. Mas, o que seria por base uma *reflexão* para, posteriormente, explicar o que seria uma *prerreflexão*? No tópico a seguir, tentaremos explicar melhor.

2. O poder do prerreflexionamento

Inicialmente, toda a estrutura da consciência é feita de “reflexão”. O que queremos dizer com isto? Que desde a estrutura até o seu profundo, a consciência, toda ela, é puramente feita de estados de reflexão. Logo, em toda a fenomenologia husserliana, temos apenas dois tipos de consciência - “a consciência de si” e “a consciência do objeto”, ambas, funcionam *reciprocamente*. Toda uma consciência, ou seja, na unicidade de uma única consciência, levando em consideração somente ela mesma, o que encontramos ali é nada mais que uma pura reflexão. Ou seja, quando estamos na pura consciência, ela mesma é pura reflexão. Com outros termos, diante de uma filosofia ou uma fenomenologia hegeliana, seria a consciência pura um *puro conceito* ou um *puro pensar*. Logo e assim, aquilo que conhecemos na fenomenologia husserliana como a “prerreflexão”, para nós, se mostra como um conceito muito problemático devido à própria história filosófica deste conceito. Deste modo, não se estaria percebendo que, antes da imanência do próprio perceber, há algo em que seja anterior, muito anterior, pois se instala de modo prévio ou a priori na consciência perceptiva; que é o puro pensar ou a pura reflexão. Por outro lado, se a fenomenologia conceitua e usa o caráter de prerreflexionamento como algo assim - “capacidade de a consciência, em seu estado inconsciente, despertar ou fazer despertar *um ato* de consciência *involuntário*, ou seja, feito por ele mesmo e indiretamente, sem o mínimo de esforço de uma consciência ativa e pensante, ainda, por outro lado, esta mesma fenomenologia talvez tenha esquecido de algo muito peculiar - a saber - “o caráter ou o ato de prerreflexão é o conceito de um ato de perceber latente, ou seja, mesmo que inconsciente, apesar disto, sobrevivente e sobressalente ainda na consciência perceptiva. O que queremos dizer com isto? Que o prerreflexionamento na fenomenologia ao se

fenomenologizar já precisou de antemão do gérmen do ato de perceber anterior que ficara incrustado na profundidade da consciência reflexiva, mas, em contrapartida, a fenomenologia toma como “caráter de prerreflexionamento”. Mas, por que será? Vejamos.

Como vimos, toda a fenomenologia husserliana é, em síntese, uma consciência de si e uma consciência do objeto. Uma nota curiosa: Husserl, apesar de seu grande esforço que nos trouxe profundos questionamentos, por outro lado, ele deixou em aberto muitas questões, como por exemplo algumas delas de base metafísica como sobre o pampsiquismo, a saber, como a consciência do objeto, sem, neste caso, ter relação com a consciência subjetiva, pode relacionar-se consigo mesmo? Com outras palavras, a questão seria reformulando: o objeto possui consciência também? Neste sentido, talvez Husserl tenha deixado estas lacunas para serem descobertas pelos seus seguidores mais tarde talvez. Contudo, isto foi para mostrar o quando o estudo e pesquisa fenomenológica ainda tem muito a aprofundar a sua teoria e a se alimentar ou também contribuir como método para outras ciências, como a psicologia e a psicopatologia. Porém, a questão nossa aqui sobre a reflexão toma um novo rumo, a saber, o que Husserl quis dizer com “prerreflexão”? Ou seja, o que está na base deste conceito? Portanto e porém, vimos que a pura reflexão é também um puro conceito ou um puro pensar pois aquela está contida numa pura consciência. Em contrapartida, Husserl toma a prerreflexão como se fosse uma “pura reflexão”!, esquecendo-se que, em termos metafísicos (e a fenomenologia por um certo prisma é também uma metafísica), não há uma prerreflexão, mas o que há é uma pura consciência do ego transcendental. Vejamos. A estrutura da consciência perceptiva envolve percepção e reflexão, ambas, funcionam reciprocamente. Ao eu perceber um dado objeto no espaço, não quer dizer que eu, como ego pensante e transcendental, percebeu aquele objeto previamente em minha consciência de modo prerreflexivo, ou seja, *muito antes* do ato de refletir. Não. Acontece mesmo o contrário. Expliquemos. Em todo, mas todo o ato de perceber há embutido um ato de reflexão, só que, porém, todavia, antes mesmo de eu perceber alguma coisa, o meu ato de refletir aquele objeto já fora acionado. Mas, como e por que? Expliquemos novamente.

A condição de a consciência se projetar para dentro de si mesma ou mesmo para além de si mesma é uma condição fantástica e exclusiva de um ego transcendental que pensa. Logo, o “eu penso” é, na visão cartesiana, um “eu sou”. Só que, porém, ao eu pensar no que eu sou eu já esteja de algum modo de antemão pensando que eu seja aquilo. Neste quesito, eu *apreendo* como ego transcendental aquela condição de minha existência enquanto “eu sou” através e somente da substância pensante. Neste sentido, o puro pensar ou a pura reflexão não mais se conteve ou não mais coexiste ou está presente nesta condição porque ao eu pensar no que eu sou eu já estou sendo e, logo, sendo, então, eu não sou mais uma pura consciência, mas uma consciência perceptiva que percebe e age no mundo. Com isto, a questão do prerreflexionamento, neste sentido, fica de lado.

Porque quando eu penso, no exato e absoluto momento do pensar, a minha consciência ou o “eu sou” já é aquilo, mas, em contrapartida, é como se, por um lado, *eu já estivesse sendo aquilo que no momento seguinte eu vou ser*. Isto sim, é um ato claro e transparente de prerreflexionamento. Dentro agora de outra perspectiva, seja um ato de matéria mais físico ou, por outro lado, um ato de matéria mais virtual, a espécie do espírito da reflexão será de dois modos distintos. Na matéria física, o ato de consciência reflexiva está relacionado e conectado aos atos de percepção, logo, na impressão de um agora em existência, ou seja, sendo e existindo, a matéria física do ato de consciência absorve do ato de percepção, os componentes físicos-materiais da reflexão de cujo reflexo da matéria física no ato de consciência reflexiva ocasionará na autoprodução dos estados reflexivos da própria matéria física do ato de consciência. Ou seja, diante de tudo aquilo que for “materializável”, o ato de reflexão estará contido como mais uma vez “consciência reflexiva”. Contudo, no fenômeno de prerreflexão, a autoformação do ato de consciência perceptiva se dará com o ato de percepção prévio ou a priori, ou seja, com outras palavras, mesmo na matéria física, há uma anterioridade prévia a todos os atos de reflexão e perceptivos que ficara latente e “escondido” na psique do sujeito pensante, logo, em contrapartida, a autoformação de uma prerreflexão, neste caso, deve-se, sobretudo, à percepção anterior que é o mesmo ato de reflexão também anterior porque, na condição da previsibilidade da prerreflexão, o ato de percepção é a mesmidade absoluta do ato de reflexão, pois, como dizemos, um seria a alma do outro e viceversa.

Neste ínterim, a anterioridade do ato de reflexão está indissociavelmente ligado ao ato de percepção, pois, se a percepção na fenomenologia é a matéria de todo o ato, então, a reflexão seria, por outro lado, o espírito contido em todo o ato. Na matéria física, a forma aparente da reflexão é na verdade e em sua realidade uma matéria em ato de percepção, ou seja, a reflexão, logo após a pura reflexão, é, no estado de autorreflexão do ego transcendental, o retroalimento fundamental e essencial de todo o ato de percepção. O que queremos dizer com isto? Que, durante todo o desenrolar do ato de consciência, a reflexão será o espelho (*speculum*) de todo tipo de percepção, logo, em cada ato perceptivo, o espelhamento deste mesmo ato perceptivo. Assim e deste modo, em cada ato de percepção, estará contido o *fantasma da reflexão*. Uma nota curiosa: dentro da fenomenologia que estuda o fenômeno em si, poderia ser um estudo muito interessante o aprofundamento sobre o ato de refletir como uma condição existencial e, portanto, temporal porque diante de seu caráter automovente, surge uma questão: “como e de que modo o poder de reflexão se incrusta na percepção com seus fantasmas reflexivos? Em outras palavras, como ver a reflexão temporalmente se constituindo? É um caso em se investigar.

Mas, voltando ao nosso raciocínio, a “pura reflexão” seria como que o mesmo que a “lembrança pura” em Bergson. Ou seja, a autonomia do caráter “automovente” da reflexão seria uma pura representação do cone invertido da memória de Bergson onde a lembrança pura seria a

relação SAB e o encontro com este passado puro ou primordial seria o vértice *S* junto, claro, com o plano sensório-motor da percepção.. Vejamos a imagem a seguir a fim de ficar mais clara nossa discussão:

“O cone invertido da memória de Bergson”

Segundo Bergson, “se eu representar por um cone SAB a totalidade das lembranças acumuladas em minha memória, a base AB, assentada no passado, permanece imóvel, enquanto o vértice S, que figura a todo o momento meu presente, avança sem cessar, e sem cessar toca o plano móvel P de minha representação atual do universo. Em S, concentra-se a imagem do corpo; e, fazendo parte do plano P, essa imagem limita-se a receber e a desenvolver as ações emanadas de todas as imagens de que se compõe o plano”. Ou seja, para os nossos propósitos, em se tratando do caráter ou do ato de prerreflexionamento, ele está ou se encontra tanto na base do ápice do cone AB quanto no vértice S e no plano sensório-motor P. Vejamos. A consciência possui uma estrutura, ou melhor, uma síntese perceptiva e reflexiva. Em contrapartida, a pura reflexão é um vazio absoluto onde se estabelece o não-ser. Neste sentido, a base do cone AB seria este vácuo em que se manifesta a pura reflexão. Este lugar tem por base um passado latente ou primordial onde as lembranças ou, no caso da fenomenologia husserliana, os atos de consciência prévios se encontram. Logo, no caso de Bergson, a sobrevivência das lembranças na memória se deve a dois fatos fundamentais - ao lugar onde elas se alojam - na base AB - e, em seguida, - no momento de transpassagem da base AB (lembrança pura) para o plano P; a presente instância do presente imediato.

Agora, no caso da reflexão, o plano P, como centro sensório-motor, concretiza os atos de reflexão, pois, estes são eles próprios de natureza essencialmente abstrata. Logo em seguida, este mesmo plano P tem a percepção como condição essencial sensório-motora, portanto, para cada ato de reflexão incluso e saliente na base inconsciente e pura AB, se tem um plano P que duplamente é

por um lado - o presente imediato e - por outro lado - a percepção. Neste sentido e diante do exemplo deste cone invertido de Bergson, podemos dizer que, sobre o poder de prerreflexionamento na fenomenologia husserliana, tal poder fica ausente e sem uma relação consistente com o plano da percepção. Mas, por que? Simplesmente porque seria uma ilusão, para nós, pensar que um ato em que eu executo no espaço, por exemplo, seja ou já esteja atuante de modo *a priori* na minha consciência, pois, pelo que entendemos da prerreflexão husserliana, a prerreflexão funcionaria ou atuaria sem a reflexão. E isto é impossível. Porque no próprio termo “prerreflexão” já está contido também o vocábulo “reflexão”. Isto posto, mais uma vez, torna-se subitamente necessário a presença da reflexão para qualquer tipo de atitude prerreflexiva, pois, a prerreflexão, pelo que Husserl nos ensina, seria um estado da nossa consciência em que, na apreensão de um ato, não seria necessário uma análise ou uma reflexão explícita sobre o aparecer do fenômeno deste mesmo ato. O que, essencialmente, para nós, seria uma condição impossível porque em toda a constituição da consciência fundamentalmente “humana”, ou seja, mais especificamente, em todo o tipo de ato de um ego pensante ou de uma mente analítica, há em todo o ato uma reflexão e isto é condição absoluta e inevitável. Logo, não tem como pensar um ato prerreflexivo sem um ato interpolado que seria o ato reflexivo, pois, os reflexos refletidos no ato de reflexionar está contido um ato de refletir o reflexo do reflexionamento do próprio e de cada um ato. Neste sentido e em suma, a extraordinariedade do próprio poder de reflexionamento está em todo o ato de reflexão, físico e/ou psíquico, logo, em contrapartida, uma prerreflexão não vive sem uma reflexão de si e do próprio ato a que ela esteja ligada e/ou associada.

Conclusão

Em síntese, podemos dizer algumas coisas como - a faculdade de prerreflexão não pode existir sem a reflexão e isto por dois fundamentais motivos, a saber; a) Todo o ato já é de antemão um ato de consciência e de consciência reflexiva, logo, não importa com que fim seja, todo o ato é reflexão. b) Em todo o ato também há uma percepção, logo, uma dada percepção, seja presente ou passada, contém sempre e a todo instante o reflexo deste mesmo ato de cuja potência em ato do mesmo ato será associado aos demais futuros dos quais estes se tornarão passados.

